

КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ЮРИДИК ТАҲЛИЛИ ВА ТУРЛАРИ

Қахрамонов Алижон Қахрамонович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий
кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби

Жиноят ҳуқуқий йўналиши магистранти

kaxromonovalijon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6480723>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05-aprel 2022

Ma'qullandi: 10-aprel 2022

Chop etildi: 15-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

коррупция, жиноят,
коррупциявий жиноят,
жиноий жавобгарлик,
жиноят таркиби,
объект, субъект.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада коррупция ва коррупциявий жиноятлар тушунчаси кўриб чиқилиб, коррупциявий жиноятларнинг юридик таҳлили амалга оширилган. Шунингдек, ушбу турдаги жиноятларнинг объектив ва субъектив белгиларининг жиноятларни квалификация қилишда аҳамияти ҳам ўрганилган. Хусусан, ушбу тоифадаги жиноятларнинг бошқа турдаги жиноятлардан фарқловчи белгиси: жиноят объекти, предмети, манфаатлар, мотиви, мақсади каби тушунчалар таҳлил этилган. Шунингдек, хорижий ва мамлакатимиз олимларининг бу борадаги фикрлари ва ёндошувлари ҳам кўриб чиқилган. Бундан ташқари, жамият ва давлат ҳаётида ушбу турдаги жиноятлар ўсиб бораётганлигини ва давлатнинг иқтисодий асосларига катта зарар етказишини инobatга олиб, салбий омилларни бартараф этиш бўйича жиноят қонунчилигига ўзгартиш киритиш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Маълумки, коррупция каби ўта хавфли иллат давлат ва жамиятни ич-ичидан емиради. Коррупциянинг авж олиши фуқароларда давлат ҳокимиятига ишончсизлик кайфиятини уйғотиб, миллий хавфсизликка ва давлатчилик асосларига таҳдид солади.

Шу жиҳатдан, коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш бутун дунёда долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “коррупциянинг олдини олмасак, ҳақиқий

ишбилармонлик ва инвестиция муҳитини яратиб бўлмайди, умуман, жамиятнинг бирорта тармоғи ривожланмайди [1].

Бугунги кунда мамлакатимизда коррупцияга қарши курашиш борасида кенг қамровли ислохотлар амлага оширилиб келинмоқда. Жумладан, коррупциявий хавфларни аниқлаш ва тизимли таҳлил қилиш, уларни келтириб чиқарувчи омилларни бартараф қилиш учун масъул бўлган алоҳида орган, яъни Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ташкил

этилди; давлат ҳоқимияти органлари ва айрим хўжалик юритувчи субъектларда коррупцияга қарши ички назорат “комплаенс-назорат” тузилмалари фаолияти йўлга қўйилди; коррупция ва суиистеъмолчиликларнинг олдини олишга мақсадида давлат хизматларини кўрсатиш тизимига рақамли технологиялар кенг жорий этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 06.07.2021 йилдаги ПФ-6257-сон Фармонида коррупцияга оид жиноятларни олидини олишга қаратилган алоҳида чоралар белгаланган. Унга кўра, коррупцияга оид жиноятларни содир этишда айбдор деб топилган шахсларнинг очиқ электрон реестрини юритишни йўлга қўйиш, Жиноят кодексида коррупцияга оид жиноятлар тоифасига кирувчи моддаларнинг аниқ рўйхатини белгилаш; коррупцияга оид жиноятлар учун белгиланган жазо чораларини узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазо чорасигача кескин кучайтириш; даромадлар ва мол-мулкни декларациялаш жараёнида аниқланган ноқонуний бойлик орттирганлик учун жавобгарлик ўрнатиш; коррупцияга оид жиноятларни содир этган шахсларга нисбатан жиноий жазони ўташда енгиллаштирувчи нормалар қўлланилишига чекловлар белгилаш назарда тутилган.

Шунингдек, “Электрон жиноий-ҳуқуқий статистика” ягона ахборот тизими доирасида давлат органлари ва ташкилотлари ходимлари томонидан содир этилган коррупцияга оид жиноятлар ҳақидаги статистик маълумотлар ҳамда ҳукм қонуний кучга кирган жиноят ишларининг соҳалар ва ҳудудлар кесимидаги электрон базасини шакллантириш ҳам алоҳида белгиланган.

Айтиш керакки, “ўтган 4,5 йил давомида 9 минг 546 нафар шахс томонидан давлат ва фуқаролар манфаатларига 3,2 триллион сўмлик зарар етказилган коррупция жиноятлари содир этилган.”[2].

Мамлакатимизда коррупциявий жиноятлар қонунчилик билан алоҳида белгиланмаган, аммо коррупция тушунчасига берилган таърифдан коррупциявий жиноятларга уларнинг ҳуқуқий тавсифидан қўйидагиларни санаб ўтишимиз мумкин. Аксарияти Жиноят кодексининг 15-бобида (Бошқарув тартибига қарши жиноятлар) ва айримлари 10-боб (Ўзгалар мулкни талонторож қилиш), 17-боб (“Жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар”) ҳамда 24-боб (“Ҳарбий мансабдорлик жиноятлари”)да ўз аксини топган.

Бугунги кунда “коррупциявий жиноят”, “коррупцияга оид жиноят”, “коррупцион жиноят” тушунчалари қўлланилишига қарамай, мазмунан фарқланмайди. Фикримизча, ушбу тоифадаги жиноятларнинг бошқа турдаги жиноятлардан фарқловчи белгиси бу тажовуз объекти, мотиви ҳамда мансаб ваколатидан фойдаланилишидир.

Масалан, ЖКнинг 205-моддасида жиноятнинг асосий бевосита объекти давлат ҳокимияти, бошқарув ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг нормал фаолият кўрсатишини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Қўшимча бевосита объект сифатида фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Объектив томондан жиноят ҳокимият ёки мансаб ваколатини суистеъмол қилиш, яъни мансабдор шахснинг ўз мансаб ваколатидан турли ниятларда фойдаланиши натижасида фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқладиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён йетказилишида ифодаланади[3].

Ҳокимият ваколатини суистеъмол қилиш деганда, мансабдор шахснинг ўз мансаб мавқеидан фуқаролар, жамият ва давлат манфаатларига қарши қасддан фойдаланишини тушуниш лозим. Мансаб ваколатини суистеъмол қилиш деганда, мансабдор шахснинг мансаб мавқеидан келиб чиққан ва бу шахс егаллаган лавозими ваколатига берилган ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш билан боғлиқ, бироқ ўз мазмуни бўйича тегишли органнинг фаолият олиб боришидан кўзланган мақсад ва вазифаларга зид келувчи ҳаракатларини тушуниш лозим. Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суистеъмол қилиш давлат ҳокимияти ва бошқаруви, маҳаллий ўзини ўзи бошқарув органлари мавқеига путур етказиш; ўзганинг мулкни талон-

торож қилишни яшириш; турли молиявий талон-торожларни амалга ошириш; давлат, жамоат ёки бошқа ўзга мулк ҳисобидан, уни тортиб олмасдан ғаразли фойда олиш; алоҳида фуқароларга тегишли мулк ҳисобига ғайриқонуний бойиш ва бошқалардан иборат. Ҳокимият деганда, маълум бир воситалар — ирода, нуфуз, ҳуқуқ, мажбурлов, сиёсий ҳукмронлик, давлат органлари тизими орқали инсонлар фаолиятига, хулқ-атворида таъсир етиш қобилияти ва имконияти тушунилади[4]. Мансабдор шахс томонидан ўз хизмат ваколатини суистеъмол қилишга лавозимни егаллаб турган вақт давомида ваколатларни суистеъмол қилиш киритилади. Мансабдор шахс ўзига керакли бўлган қарорга еришиш мақсадида ўз хизмат ваколатларидан эмас, балки хизмат ёки шахсий алоқалари, егаллаб турган лавозимнинг обрўсидан фойдаланса, жиноят таркиби бўлмайди. Тергов органлари ва суд томонидан фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонун билан қўриқладиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига жиддий зиён йетказилганлиги масаласи муайян ишнинг барча ҳолатларини еътиборга олган ҳолда ҳал етилади.

Мансабдор шахс ваколати муайян мансабни ёки вақтинчалик ёхуд махсус ваколат билан ушбу мансаб бўйича вазифани бажарувчи шахснинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тартибга солинган тегишли қонунлар, низом ва бошқа норматив ҳужжатларда белгиланган лаёқати билан белгиланади.

Мансаб ваколатини суистеъмол қилиш турлича бўлиши

мумкин. Бу бўйсунувчиларнинг меҳнатидан шахсий манфаатлар йўлида ғайриқонуний фойдаланиш (масалан, ишчиларнинг шахсий уй-жой, ҳовлилар қурилишида, уйларни таъмирлашда); қўл остидаги ходимларнинг меҳнатини ўзлаштириб олиш; турар жой тақсимоотида суиистеъмол қилиш; корхоналарни хусусийлаштириш жараёнида мансаб мавқеидан фойдаланиб, хусусий мулк сифатида сотиб олиш мақсадида ёки амалдор томонидан аксияларнинг анча қисмини егаллаб олинишида мансабдор шахс ўзининг, унга яқин кишининг ёки бошқа хусусий шахсларнинг манфаатларини ҳимоя қилиб мансаб ваколатидан фойдаланиши; умумдавлат еҳтиёжларига мўлжалланган молия ва кредитни ғаразли ёки бошқа паст ниятда тижорат ташкилотларига ғайриқонуний бериб юбориш; Бюджет маблағларини беҳуда сарфлаш, шу жумладан бу маблағларнинг тижорат банкларида айлантирилиши; кредит, қимматбаҳо қоғозларни, кўчмас ва бошқа мулкни олишда ҳуқуқий ҳужжатларда кўзда тутилмаган имтиёзлардан фойдаланиш; шахсий ёки гуруҳ мақсадларида хизмат фаолияти учун тақдим етилган хоналар, транспорт ва алоқа, электрон-ҳисоблаш техникаси, пул маблағлари ва бошқа мулкдан фойдаланиш ва бошқалар.

Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш жинояти объектив томондан давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсининг ўз мансаб ваколатларидан қасддан фойдаланиши фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан

қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишида ифодаланади.

Шунингдек, Жиноят кодексига мувофиқ, мансабдор шахс деганда, доимий, вақтинча ёки махсус ваколат бўйича тайинланадиган ёки сайланадиган, ҳокимият вакили вазифаларини бажарадиган ёхуд давлат органларида, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида, мулк шаклидан қатъи назар, корхоналарда, муассасаларда, ташкилотларда ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга оширадиган ва юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни содир этишга ваколат берилган шахс, худди шунингдек халқаро ташкилотда ёхуд чет давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи, маъмурий ёки суд органида мазкур вазифаларни амалга оширувчи шахс тушунилади. Базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача бўлган миқдордаги зарар кўп миқдордаги зарар ҳисобланади. Бир қатор жиноятларнинг зарурий элементи сифатида жиддий зиённинг юзага келиши лозимлиги кўрсатилган бўлсада, амалдаги қонунчилик жиддий зиён деганда айнан қандай оқибатлар тушунилиши масаласига аниқлик киритмаган.

Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ўз хусусиятларига кўра қонунда белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятларни фаол хулқ-атвор орқали амалга оширишга қаратилган ҳаракатда намоён бўлади. Ҳаракатсизлик орқали амалга ошириладиган ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш

ЖКнинг 208-моддасида (Ҳокимият ҳараказлиги) назарда тутилган жиноятни ташкил этади.

Мансабдор шахс томонидан уз хизмат ваколатини суиистеъмол қилишга лавозимни егаллаб турган вақт давомида ваколатларни суиистеъмол қилиш киритилади. Мансабдор шахс ўзига керакли бўлган қарорга эришиш мақсадида ўз хизмат ваколатларидан емас, балки хизмат ёки шахсий алоқалари, егаллаб турган лавозимнинг обрўсидан фойдаланса, жиноят таркиби бўлмайди [5].

Коррупциявий жиноятлар тоифасига кирадиган жиноятлар яъни ЖКнинг 210-212 моддаларида назарда тутилган пора олиш-бериш ҳамда воситачилик қилиш жиноятини таҳлил қиладиги бўлсак, М.Х.Рустамбаевнинг фикрига кўра, порахўрлик — бошқарув органлари фаолияти тартибига қарши қаратилган уч мустақил мансабдорлик жиноятлари — пора олиш, пора бериш ва пора олиш-беришда воситачилик қилишни ўз ичига оладиган тушунча.

Санаб ўтилган ҳар бир тажовуз ЖК 210—212- моддаларида назарда тутилган жиноятлар билан боғлиқ бўлмаган ҳолда содир этилиши мумкин эмас. Улар бир-бири билан шу даражада боғлиқ бўладик, пора олиш фактининг мавжуд эмаслиги пора бериш фактини ҳам истисноэетади [6].

Юқоридаги жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги шу билан изоҳланадики, пора олиш мансабдор шахслар томонидан ўзларининг мансаб ваколатларини ижро этишнинг ўрнатилган тартибини кескин ўзгартиради ва бу билан давлат хизмати манфаатларини қўпол бузади.

Пора олиш жиноятини таҳлил қиладиган бўлсак, бевосита объекти ҳокимият ёки бошқарув органларининг обрўси, нормал фаолият юритишини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар, фуқароларнинг ҳуқуқлари ёки қонуний манфаатларидир. Поранинг предмети бўлиб пул, валюта қимматликлари, қимматбаҳо буюмлар, автомобиллар ва бошқа ҳар қандай мол-мулк, озиқ-овқат маҳсулотлари, спиртли ичимликлар, антиқа буюмлар ва ҳ.к., яъни моддий қимматга ега бўлган ҳар қандай нарсалар ёхуд мулккий хусусиятдаги наф кўриш (санаторийга йўлланма, туристик йўлланма, бирон-бир пулли хизматни кўрсатиш кабилар) мумкин.

Коррупцияцион жиноятларнинг юридик таҳлил қилишда, биз аввало ушбу тоифадаги жиноятларнинг оид жиноятларнинг объектив ва субъектив белгиларига эътибор қаратишимиз мақсадга мувофиқ.

И.И.Карпецнинг таъкидлашича, “жаҳондаги қонунларнинг бирортасида “коррупция” тушунчаси жиноят таркиби сифатида тилга олинмайди, зеро у жиноят таркибини ташкил этмайди, балки жиноятчилик каби, бошқа кўпгина ижтимоий ҳодисалар каби ижтимоий ҳодисадир” [7].

Бошқа бир гуруҳ олимлар коррупциявий жиноятлар объекти сифатида “давлат хизматининг обрўсини, унга нисбатан халқнинг ишончи ва ҳурматини, давлат аппаратининг қонуний қаолиятини таъминловчи ижтимоий муносабатлар”ни кўрсатишади [8].

Фикримизча, коррупциявий жиноятларнинг объектини аниқлашда умумий ва бевосита объектларни

алоҳида-алоҳида кўриб чиқиш лозим бўлади. Коррупциявий жиноятларнинг умумий объекти давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг нормал фаолият юритишини, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Ўз навбатида, мазкур ижтимоий муносабатлар Жиноят кодексининг 205-206, 209-214-моддалари учун бевосита объект бўлиб хизмат қилади. Жиноят кодекси 192⁹-192¹¹-моддаларида кўрсатилган жиноятларнинг бевосита объекти хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга қаратилган ижтимоий муносабатлардан иборат. Мулкни мансаб мавқеини суистеъмол қилиш орқали ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш жиноятининг бевосита объекти айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган ўзганинг мулкни муҳофаза қилишга қаратилган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Хизмат мавқеидан фойдаланиб содир этилган фирибгарлик жиноятининг бевосита объекти эса, ўзганинг мулки ёки мулкый ҳуқуқларини муҳофаза қилишга қаратилган ижтимоий муносабатлардир. Кўриниб турибдики, коррупциявий жиноятларнинг

объектига хос умумий жиҳат шундаки, коррупциявий жиноятлар давлат ҳокимияти ва бошқаруви, жамоат бирлашмалари фаолияти билан боғлиқ давлат аппаратининг нормал фаолиятини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар ва бу муносабатларда айрим фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларига [8] таъжовуз этади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, жиноят қонунчилигини такомиллаштиришга қаратилган қуйидагиларни қабул қилиш масадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

Биринчидан, порахўрлик учун жавобгарликни назарда тутувчи Жиноят кодекси моддалари диспозициясига тегишлича ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш орқали номоддий қимматликлар ва номулкий манфаатдорликни мазкур жиноятларнинг предмети сифатида белгилаш.

Иккинчидан, халқаро стандартлар ва хориж тажрибасига асосланган ҳолда пора таклиф қилиш, пора беришни ваъда қилиш, пора сўраш ва пора ҳақидаги таклифни қабул қилиш каби ҳаракатларни тугалланган жиноят сифатида эътироф этиш лозим.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба]. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkatmirziyeevning-oliy-25-01-2020>. (Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis dated 25.01.2020. // [Electronic source]. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkatmirziyeevning-oliy-25-01-2020>. ()).

2. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/07/09/corruption/>
3. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 4. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. – 330 бет. (Rustambaev M.X. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Volume 4. Textbook. 2nd edition, supplemented and revised - Т.: Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. - 330 pages)
4. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 2-ое изд., перераб. и доп. — М.: 1998. — 212-б.(Big encyclopedic dictionary / Ch. ed. A.M. Prokhorov. 2nd ed., revised. and additional - М.: 1998. - 212-b.)
5. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 4. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. – 339 бет. (Rustambaev M.X. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Volume 4. Textbook. 2nd edition, supplemented and revised - Т.: Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. - 339 pages).
6. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 4. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. – 359 бет. (Rustambaev M.X. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Volume 4. Textbook. 2nd edition, supplemented and reworked - Т.: Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. - 359 pages).
7. Карпец И.И. Организованная преступность как социальная и юридическая проблема, ее тенденции и причины. Организованная преступность-2. / Под ред. А.И.Долговой, С.В.Дьякива. – М., 1993. – С.13-15.(Karpets I.I. Organized crime as a social and legal problem, its trends and causes. Organized crime-2. / Ed. A.IDolgovoy, S.V.Dyakiva. - М., 1993. - S.13-15.)
8. Проблемы борьбы с коррупционными преступлениями: Учебное пособие // С. Б. Коваленко, М.Т. Кожамкулов, Ж.В. Онгарбекова, А.С. Рахметова. - Алматы: ООНИ и РИР Академии МВД РК, 2004. С. 89.(Problems of combating corruption crimes: Textbook // S. B. Kovalenko, M.T. Kozhamkulov, Zh.V. Ongarbekova, A.S. Rakhmetov. - Almaty: UNI and RIR of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, 2004. P. 89).
9. Таджибаева А. Ю. Теоретический анализ уголовно-процессуальных функций.« //Хуқуқий тадқиқотлар» электрон журнали. – Т. 3. – С. 319-326. (Tadjibaeva A. Yu. Teoreticheskiy analiz ugovovno-protsessualnykh funktsiy. «// Electronic journal of legal research». - Т. 3. - S. 319-326).